

Natural resources and bioeconomy studies 58/2022

Transformation needs of wood construction sectors in five European regions

Uwe Kies, Jean-Luc Kouyoumji, Peter Romih, Henrik Heräjärvi, Mikko Weckroth, Toivo Muilu, Ewa Leszczyszyn, Dobrochna Augustyniak-Wysocka, Gabriela Bidzińska, Aitor Saez de Zerain Albizu and Javier García Jaca

Natural resources and bioeconomy studies 58/2022

Transformation needs of wood construction sectors in five European regions

Uwe Kies, Jean-Luc Kouyoumji, Peter Romih, Henrik Heräjärvi, Mikko Weckroth,
Toivo Muilu, Ewa Leszczyszyn, Dobrochna Augustyniak-Wysocka, Gabriela Bidzińska,
Aitor Saez de Zerain Albizu and Javier García Jaca

Recommended citation

Kies, U., Kouyoumji, J.-L., Romih, P., Heräjärvi, H., Weckroth, M., Muilu, T., Leszczyszyn, E., Augustyniak-Wysocka, D., Bidzińska, G., Saez de Zerain Albizu, A. & García Jaca, J. Transformation needs of wood construction sectors in five European regions. *Natural resources and bioeconomy studies* 58/2022. Natural Resources Institute Finland. Helsinki. 173 p.

Uwe Kies, ORCID ID, <https://orcid.org/0000-0002-0459-3953>

ISBN 978-952-380-467-8 (Print)

ISBN 978-952-380-468-5 (Online)

ISSN 2342-7647 (Print)

ISSN 2342-7639 (Online)

URN <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-468-5>

Copyright: Natural Resources Institute Finland (Luke)

Authors: Uwe Kies, Jean-Luc Kouyoumji, Peter Romih, Henrik Heräjärvi, Mikko Weckroth, Toivo Muilu, Ewa Leszczyszyn, Dobrochna Augustyniak-Wysocka, Gabriela Bidzińska, Aitor Saez de Zerain Albizu and Javier García Jaca

Publisher: Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsinki 2022

Year of publication: 2022

Cover picture: Luke/Antti-Petteri Hiltunen

Printing house and publishing sales: PunaMusta Oy, <http://luke.omapumu.com/fi/>

Acknowledgments

This report is a result of the project BASAJAUN “Building a Sustainable Joint Between Rural and Urban Areas Through Circular and Innovative Wood Construction Value Chains”, a European collaboration from 2019 to 2023 that has received funding from the European Commission’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement no. 862942. The report is based on deliverable D7.1 of the BASAJAUN project.

BASAJAUN is a European innovation action about sustainable building with wood. The main objective is to demonstrate how wood construction chains can be optimized to foster both rural development and urban transformation whilst being connected with sustainable forest management in Europe. The consortium comprises 29 partners from 12 countries including 8 leading research and technology organizations, 3 universities, 15 companies and 4 other public and sectoral organizations. The project is coordinated by the Tecnalia Research and Innovation Foundation in Spain.

This document reflects the authors’ views only and neither the Agency nor the Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

The authors wish to thank colleagues who contributed also to the report: Olli Lehtonen and Erkki Verkasalo of Natural Resources Institute Finland (Luke), and Haroun Ba, Jean-Denis Lanvin and Zaratiana Mandrara of FCBA Institut Technologique, France.

All project results are accessible on the website <http://basajaun-horizon.eu/> and the open science repository <https://zenodo.org/communities/basajaun>. Further info on the project can be found on the CORDIS website <https://cordis.europa.eu/project/id/862942>.

Summary

Uwe Kies¹, Jean-Luc Kouyoumji², Peter Romih², Henrik Heräjärvi³, Mikko Weckroth³, Toivo Muilu³, Ewa Leszczyszyn⁴, Dobrochna Augustyniak-Wysocka⁴, Gabriela Bidzińska⁴, Aitor Saez de Zerain Albizu⁵ and Javier García Jaca⁶

¹ InnovaWood asbl, Brussels, Belgium

² FCBA Institut Technologique, Champs-sur-Marne, France

³ Natural Resources Institute Finland (Luke), Joensuu and Oulu, Finland

⁴ Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology, Poznań, Poland

⁵ BASKEGUR, Zamudio, Spain

⁶ Fundacion Tecnalia Research and Innovation, Derio, Spain

Building with wood is an emerging industry that can contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and help to unlock the low-carbon, circular economy. By maximising the use of wood in new buildings and renovation through optimal hybrid solutions with other materials, the built environment can be transformed into a large-scale carbon sink. However, unlocking the potential of wood as both a sustainable building material and climate solution (the '*forest-carbon-pump*') requires a stronger focus on the regional dimensions of wood construction chains and the whole innovation ecosystem. Regional characteristics are not yet sufficiently accounted for in the European and national policy initiatives and programmes. National and regional initiatives are focussed on their context and are still rather disconnected from the European level. Hence, for example European funding programmes are not well geared towards the needs of wood construction industries.

The H2020 project BASAJAUN aims to build the foundation of an *open innovation platform* for the wood construction ecosystem, which can foster dialogue and co-creation between European regions. The platform shall showcase innovations, demo buildings and other solutions, and support their exploitation in the regional forest-based sector. In this report, a competitive assessment of five pilot regions is described: i) *North Ostrobothnia* and ii) *North Karelia* in Finland, iii) *New Aquitaine* in France, iv) *West Pomerania* in Poland, and v) the *Basque country* in Spain. Each pilot region is described in a background profile that summarizes available information about the regional context, the forest resources and management, its wood construction chain and market trends, and policy programmes. Each region is presented in a value chain stakeholder map and a SWOT analysis, pointing to challenges and possibilities for regional transformation. A set of preliminary conclusions summarises the options for regional roadmaps to be explored with stakeholders in the open platform.

The first accomplishment is the foundation of the *Wood Sector Alliance for the New European Bauhaus (Wood4Bauhaus)*, a coalition of the main EU wood sector umbrella organisations, connecting research, industry and trade unions, which was launched in response to the European Commission's New European Bauhaus movement.

Keywords: sustainable wood construction, forest-based bioeconomy, engineered wood products, regional innovation systems, co-creation.

Tiivistelmä

Uwe Kies¹, Jean-Luc Kouyoumji², Peter Romih², Henrik Heräjärvi³, Mikko Weckroth³, Toivo Muilu³, Ewa Leszczyszyn⁴, Dobrochna Augustyniak-Wysocka⁴, Gabriela Bidzińska⁴, Aitor Saez de Zerain Albizu⁵ ja Javier García Jaca⁶

¹ InnovaWood asbl, Bryssel, Belgia

² FCBA Institut Technologique, Champs-sur-Marne, Ranska

³ Luonnonvarakeskus (Luke), Joensuu ja Oulu, Suomi

⁴ Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology, Poznań, Puola

⁵ BASKEGUR, Zamudio, Espanja

⁶ Fundacion Tecnalia Research and Innovation, Derio, Espanja

Puurakentaminen on kasvava teollisuudenala, joka voi edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja auttaa siirtymässä vähähiiliseen kiertotalouteen. Maksimoimalla puun käyttö uudis- ja korjausrakentamisessa hybridiratkaisujen avulla voidaan rakennetusta ympäristöstä saada aikaan kasvava hiilivarasto eli hiilinielu. Puun potentiaalinen vapauttaminen sekä kestävänsä rakennusmateriaalina että ilmatoratkaisuna ("metsä-hiilipumppu") edellyttää kuitenkin vahvempaa keskittymistä puurakentamisen arvoketjujen alueelliseen merkitykseen ja alan innovaatioekosysteemiin. Alueellisia erityispiirteitä ei vielä oteta riittävästi huomioon eurooppalaisissa ja kansallisissa poliittisissa aloitteissa ja ohjelmissa. Kansallisissa ja alueellisissa aloitteissa keskitytään omaan kontekstiinsa, ja ne ovat vielä melko irrallaan Euroopan tasosta. Rahoitusohjelmia ei ole suunnattu riittävästi puurakennusteollisuuden tarpeisiin.

BASAJAUN-EU-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda perusta puurakentamisen toimijoiden avoimelle innovaatiofoorumille, joka edistää vuoropuhelua ja yhteistoimintaa Euroopan alueiden välillä. Foorumi esittelee tuoteinnovaatioita, esimerkkikohteita ja muita ratkaisuja ja tukee niiden hyödyntämistä. Tässä raportissa kuvataan viiden esimerkkialueen kilpailukykyarviointi: i) Pohjois-Pohjanmaa ja ii) Pohjois-Karjala Suomessa, iii) Uusi Akvitalia Ranskassa, iv) Länsi-Pommerin alue Puolassa ja v) Baskimaa Espanjassa. Kutakin pilottialuetta kuvataan taustaprofiilissa, jossa esitetään yhteenveto alueellisista metsävaroista ja metsänhoidosta, puurakentamisen ketjusta ja markkinasuuntauksista sekä poliittisista ohjelmista. Kukin alue esitellään arvoketjun sidosryhmäkartalla ja SWOT-analyysillä, jossa määritetään alueellisen muutoksen haasteita ja mahdollisuuksia. Alustavissa johtopäätöksissä esitetään yhteenveto alueellisten etenemissuunnitelmien vaihtoehdoista.

Ensimmäisenä saavutuksena on perustettu Wood Sector Alliance for the New European Bauhaus (Wood4Bauhaus), joka on EU:n tärkeimpien puualan kattojärjestöjen aloite, yhdistäen tutkimuksen, teollisuuden ja ammattiyhdistykset. Liitto perustettiin vastauksena Euroopan komission New European Bauhaus -liikkeeseen.

Avainsanat: kestävä puurakentaminen, metsäpohjainen biotalous, rakennepuutuotteet, alueelliset innovaatiojärjestelmät, yhteiskehittäminen.

Sommaire

Uwe Kies¹, Jean-Luc Kouyoumji², Peter Romih², Henrik Heräjärvi³, Mikko Weckroth³, Toivo Muilu³, Ewa Leszczyszyn⁴, Dobrochna Augustyniak-Wysocka⁴, Gabriela Bidzińska⁴, Aitor Saez de Zerain Albizu⁵ et Javier García Jaca⁶

¹ InnovaWood asbl, Brussels, Belgium

² FCBA Institut Technologique, Champs-sur-Marne, France

³ Natural Resources Institute Finland (Luke), Joensuu and Oulu, Finland

⁴ Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology, Poznań, Poland

⁵ BASKEGUR, Zamudio, Spain

⁶ Fundacion Tecnalia Research and Innovation, Derio, Spain

La construction en bois est une industrie émergente qui peut contribuer fortement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aider à débloquer l'économie circulaire à faible émission de carbone. En maximisant l'utilisation du bois dans les nouvelles constructions et les rénovations grâce à des solutions hybrides optimales avec d'autres matériaux, l'environnement bâti peut être transformé en un puits de carbone à grande échelle. Toutefois, pour exploiter le potentiel du bois en tant que matériau de construction durable et solution climatique (la "pompe forêt-carbone"), il faut mettre davantage l'accent sur la dimension régionale des chaînes de construction en bois et sur l'ensemble de l'écosystème d'innovation. Les caractéristiques régionales ne sont pas encore suffisamment prises en compte dans les initiatives et programmes politiques européens et nationaux. Les initiatives nationales et régionales sont centrées sur leur contexte et sont encore assez déconnectées du niveau européen. Les programmes de financement ne sont pas bien adaptés aux besoins des industries de la construction en bois.

Le projet BASAJAUN vise à jeter les bases d'une plateforme d'innovation ouverte pour l'écosystème de la construction en bois, qui peut favoriser le dialogue et la cocréation entre les régions européennes. La plateforme présentera des innovations, des bâtiments de démonstration et d'autres solutions, et soutiendra leur exploitation dans le secteur forestier régional. Le présent rapport décrit une évaluation concurrentielle de cinq régions pilotes : i) l'Ostrobotnie du Nord (région d'Oulu) et la Carélie du Nord en Finlande, ii) la Nouvelle-Aquitaine en France, iii) la Poméranie occidentale en Pologne et iv) le Pays basque en Espagne (qui a rejoint le projet tout récemment en tant que région supplémentaire). Chaque région pilote est décrite dans un profil de base qui résume les informations disponibles sur le contexte régional, les ressources forestières et la gestion, sa chaîne de construction en bois et les tendances du marché, ainsi que les programmes politiques. Chaque région est présentée dans une carte des parties prenantes de la chaîne de valeur et une analyse SWOT, indiquant les défis et les possibilités de transformation régionale. Un ensemble de conclusions préliminaires résume les options pour les feuilles de route régionales à explorer avec les parties prenantes dans la plateforme ouverte.

Une première réalisation est la fondation de l'Alliance du secteur du bois pour le nouveau Bauhaus européen (Wood4Bauhaus), une coalition des principales organisations de coordination du secteur du bois de l'UE, reliant la recherche, l'industrie et les syndicats, qui a été lancée en réponse au mouvement du Nouveau Bauhaus Européen de la Commission européenne.

Mots clés : construction en bois durable, bioéconomie forestière, produits en bois d'ingénierie, systèmes d'innovation régionaux, cocréation.

Streszczenie

Uwe Kies¹, Jean-Luc Kouyoumji², Peter Romih², Henrik Heräjärvi³, Mikko Weckroth³, Toivo Muilu³, Ewa Leszczyszyn⁴, Dobrochna Augustyniak-Wysocka⁴, Gabriela Bidzińska⁴, Aitor Saez de Zerain Albizu⁵ i Javier García Jaca⁶

¹ InnovaWood asbl, Brussels, Belgium

² FCBA Institut Technologique, Champs-sur-Marne, France

³ Natural Resources Institute Finland (Luke), Joensuu and Oulu, Finland

⁴ Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology, Poznań, Poland

⁵ BASKEGUR, Zamudio, Spain

⁶ Fundacion Tecnalia Research and Innovation, Derio, Spain

Budownictwo drewniane to rozwijający się sektor, który może w znacznym stopniu przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i pomóc w tworzeniu niskoemisyjnej gospodarki cyrkulacyjnej. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu drewna w nowym budownictwie i renowacji, poprzez zastosowanie optymalnych rozwiązań hybrydowych z innymi materiałami, budynki można przekształcić w znaczący rezerwuuar węgla. Zwiększenie potencjału drewna jako zrównoważonego materiału budowlanego, wspierającego zapobieganie zmianom klimatu wymaga jednak zwrócenia większej uwagi na regionalny wymiar łańcuchów budownictwa drewnianego i całego ekosystemu innowacji. Poszczególne uwarunkowania regionalne nie są jeszcze w wystarczającym stopniu uwzględniane w europejskich i krajowych inicjatywach oraz programach politycznych. Z kolei inicjatywy krajowe i regionalne głównie koncentrują się na kontekście lokalnym i są raczej oderwane od poziomu europejskiego, a co za tym idzie programy finansowania nie są dobrze ukierunkowane na potrzeby budownictwa drewnianego.

Projekt BASAJAUN ma na celu stworzenie ram dla otwartej platformy innowacyjnej dla ekosystemu budownictwa drewnianego, która może wspierać dialog i współtworzenie wartości między regionami europejskimi. Platforma ta będzie prezentować innowacyjne rozwiązania, budynki demonstracyjne oraz wspierać ich wykorzystanie w sektorze leśno-drzewnym w danych regionach. W niniejszym raporcie przedstawiono ocenę konkurencyjności pięciu regionów pilotażowych: i) Północnej Ostrobotnii (region Oulu) i Północnej Karelii w Finlandii, ii) Nowej Akwitanii we Francji, iii) Pomorza Zachodniego w Polsce oraz iv) Kraju Basków w Hiszpanii. Opis każdego regionu pilotażowego zawiera podsumowanie informacji dotyczących kontekstu regionalnego, zasobów leśnych i gospodarki leśno-drzewnej, łańcucha wartości drewna, trendów rynkowych i polityk regionalnych. Ponadto dla każdego regionu przygotowano mapę interesariuszy łańcucha wartości drewna oraz analizę SWOT, wskazującą na wyzwania i możliwości regionalnej transformacji w kierunku zwiększenia roli budownictwa drewnianego. Wstępne wnioski są podstawą do wypracowania regionalnych map drogowych, które zostaną przeanalizowane z interesariuszami w ramach otwartej platformy innowacyjnej.

Pierwszym osiągnięciem jest utworzenie Sojuszu Sektora Drzewnego na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu (*Wood Sector Alliance for the New European Bauhaus*, Wood4Bauhaus), koalicji głównych organizacji sektora drzewnego UE, łączącej środowiska naukowe, przemysłowe i związki zawodowe, która powstała w odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej Nowy Europejski Bauhaus.

Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo drewniane, biogospodarka oparta na lasach, drewno inżynieryjne, regionalne systemy innowacji, współtworzenie.

Resumen

Uwe Kies¹, Jean-Luc Kouyoumji², Peter Romih², Henrik Heräjärvi³, Mikko Weckroth³, Toivo Muilu³, Ewa Leszczyszyn⁴, Dobrochna Augustyniak-Wysocka⁴, Gabriela Bidzińska⁴, Aitor Saez de Zerain Albizu⁵ y Javier García Jaca⁶

¹ InnovaWood asbl, Brussels, Belgium

² FCBA Institut Technologique, Champs-sur-Marne, France

³ Natural Resources Institute Finland (Luke), Joensuu and Oulu, Finland

⁴ Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology, Poznań, Poland

⁵ BASKEGUR, Zamudio, Spain

⁶ Fundacion Tecnalia Research and Innovation, Derio, Spain

La construcción con madera es una industria emergente que puede contribuir en gran medida a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a desbloquear la economía circular con bajas emisiones de carbono. Al maximizar el uso de la madera en la construcción nueva y en la renovación mediante soluciones híbridas óptimas con otros materiales, el entorno construido puede transformarse en un sumidero de carbono a gran escala. Sin embargo, para liberar el potencial de la madera como material de construcción sostenible y como solución climática (la "bomba de carbono forestal") es necesario centrarse más en la dimensión regional de las cadenas de construcción de madera y en todo el ecosistema de innovación. Las características regionales aún no se tienen suficientemente en cuenta en las iniciativas y programas políticos europeos y nacionales. Las iniciativas nacionales y regionales se centran en su contexto y siguen estando bastante desconectadas del nivel europeo. Los programas de financiación no están bien orientados a las necesidades de las industrias de la construcción en madera.

El proyecto BASAJAUN pretende sentar las bases de una plataforma de innovación abierta para el ecosistema de la construcción en madera, que pueda fomentar el diálogo y la co-creación entre las regiones europeas. La plataforma mostrará innovaciones, edificios de demostración y otras soluciones, y apoyará su explotación en el sector forestal regional. En este informe se describe una evaluación competitiva de cinco regiones piloto: i) Ostrobotnia del Norte (Región de Oulu) y Carelia del Norte en Finlandia, ii) Nueva Aquitania en Francia, iii) Pomerania Occidental en Polonia, y iv) el País Vasco en España (que se ha unido al proyecto recientemente como una región más). Cada región piloto se describe en un perfil que resume la información disponible sobre el contexto regional, los recursos forestales y la gestión, su cadena de construcción de madera y las tendencias del mercado, así como los programas políticos. Cada región se presenta en un mapa de agentes de la cadena de valor y en un análisis DAFO, en el que se señalan los retos y las posibilidades de transformación regional. Un conjunto de conclusiones preliminares resume las opciones de las hojas de ruta regionales que se explorarán con los agentes en la plataforma abierta.

Un primer logro es la fundación de la Alianza del Sector de la Madera para la Nueva Bauhaus Europea (Wood4Bauhaus), una coalición de las principales organizaciones paraguas del sector de la madera de la UE, que conecta la investigación, la industria y los sindicatos, y que se puso en marcha en respuesta al movimiento de la Nueva Bauhaus Europea de la Comisión Europea.

Palabras clave: construcción sostenible en madera, bioeconomía forestal, productos de madera técnica, sistemas regionales de innovación, co-creación.

Laburpena

Uwe Kies¹, Jean-Luc Kouyoumji², Peter Romih², Henrik Heräjärvi³, Mikko Weckroth³, Toivo Muilu³, Ewa Leszczyszyn⁴, Dobrochna Augustyniak-Wysocka⁴, Gabriela Bidzińska⁴, Aitor Saez de Zerain Albizu⁵ eta Javier García Jaca⁶

¹ InnovaWood asbl, Brussels, Belgium

² FCBA Institut Technologique, Champs-sur-Marne, France

³ Natural Resources Institute Finland (Luke), Joensuu and Oulu, Finland

⁴ Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology, Poznań, Poland

⁵ BASKEGUR, Zamudio, Spain

⁶ Fundacion Tecnalia Research and Innovation, Derio, Spain

Zurarekin egindako eraikuntza goraka doan industria da, eta berotegi-efektuko gasen emisioak murrizten eta ekonomia zirkularra desblokeatzen lagun dezake, karbono-isurketa txikiak eginez. Eraikuntza berrian eta berrikuntzan zuraren erabilera maximizatzean, beste material batzuekiko soluzio hibrido optimoen bidez, eraikitako ingurunea karbono-hustubide handi bihur daiteke. Hala ere, zurak eraikuntza-material iraunkor gisa eta irtenbide klimatiko gisa duen potentziala ("baso-karbonozko ponpa") askatzeko, beharrezkoa da zuraren eraikuntza-kateen eskualde-dimentsioan eta berrikuntza-ekosistema osoan arreta handiagoa jartzea. Eskualdeen ezaugarriak oraindik ez dira behar beste kontuan hartzen Europako eta nazioko ekimen eta programa politikoetan. Ekimen nazionalak eta eskualdekoak beren testuinguruan zentratzen dira, eta oraindik ere nahiko deskonektatuta daude Europako mailatik. Finantzaketa-programak ez daude ondo bideratuta zurezko eraikuntza-industrien beharretara.

BASAJAUN proiektuak zurezko eraikuntzaren ekosistemarako berrikuntza-plataforma ireki baten oinarriak ezarri nahi ditu, Europako eskualdeen artean elkarrizketa eta baterako sorkuntza sustatu ahal izateko. Plataformak berrikuntzak, erakusketa-eraikinak eta bestelako irtenbideak erakutsiko ditu, eta eskualdeko baso-sektorean ustiatzen lagunduko du. Txosten honetan bost eskualde piloturen lehia-ebaluazioa deskribatzen da: I) Iparraldeko Ostrobotnia (Ouluko Eskualdea) eta Iparraldeko Karelia Finlandian, ii) Akitania Berria Frantzian, iii) Mendebaldeko Ponerania Polonian, eta iv) Euskal Autonomia Erkidegoa Espainian (duela gutxi proiektuarekin bat egin duena beste eskualde bat bezala). Eskualde pilotu bakoitza eskualdeko testuinguruari, baso-baliabideei eta kudeaketari, zura eraikitze kateari, merkatuaren joerei eta programa politikoei buruzko informazioa laburbiltzen duen profil batean deskribatzen da. Eskualde bakoitza balio-kateko eragileen mapa batean eta AMIA analisi batean aurkezten da. Mapa horretan eskualdeen eraldaketarako erronkak eta aukerak adierazten dira. Atariko ondorio multzo batek eragileekin plataforma irekian aztertuko diren eskualdeko ibilbide-orrien aukerak laburbiltzen ditu.

Lehen lorpena Europako Bauhaus Berrirako Zuraren Sektorearen Aliantza (Wood4Bauhaus) fundazioa sortzea izan zen, EBko zuraren sektoreko aterki erakunde nagusien koalizioa, ikerketa, industria eta sindikatuak lotzen dituen, eta Europako Batzordearen Europako Bauhaus Berriaren mugimenduari erantzunez abian jarri zena.

Gako-hitzak: zurezko eraikuntza iraunkorra, baso-bioekonomia, zur teknikoko produktuak, eskualdeko berrikuntza-sistemak, baterako sorkuntza.

Contents

1. Introduction.....	14
1.1. EU policy context: Wood construction as a driver for regional economic development and rural-urban innovation.....	14
1.1.1. A main opportunity for transforming the building sector into a carbon sink.....	14
1.1.2. Tackling climate change: contribution to EU policies.....	17
1.1.3. Need for a regional approach to innovation in wood construction.....	18
1.2. Purpose and objectives.....	19
1.2.1. Demonstrating a comprehensive approach to wood construction chains.....	19
1.2.2. Main objective: Open Innovation Platform for wood construction.....	20
1.2.3. Common approach for competitive assessment of four pilot regions.....	21
2. Regional profile North Karelia and North Ostrobothnia, Finland	25
2.1. Context.....	25
2.1.1. Geography, land use, demographics.....	25
2.1.2. Economic trends and competitiveness.....	27
2.1.3. Climate change impacts.....	28
2.2. Forest resources and management.....	29
2.2.1. Forest stock and ownership.....	29
2.2.2. Forest management and silvicultural systems.....	31
2.2.3. Forest functions and ecosystem services.....	33
2.2.4. Forest growth and harvest trends.....	35
2.3. Markets and trends of the wood construction chain.....	37
2.3.1. Forest-based industries and related sectors.....	37
2.4. Policies and support schemes.....	38
2.4.1. National policies and programmes.....	38
2.4.2. Regional policies and programmes.....	39
2.4.3. Smart specialization.....	40
2.5. Regional innovation ecosystem.....	41
2.5.1. Value chains and stakeholders.....	41
2.5.2. Competencies, capacities, key actors.....	42
2.6. Needs and starting points for transformation.....	45
2.6.1. SWOT analysis.....	45
2.6.2. Main conclusions for a regional roadmap.....	47
2.7. References Finland.....	50

3. Regional profile New Aquitaine, France	52
3.1. Context.....	52
3.1.1. Geography, land use, demographics.....	52
3.1.2. Economic trends and competitiveness	55
3.1.3. Climate change impacts.....	57
3.2. Forest resources and management	58
3.2.1. Forest stock and ownership	58
3.2.2. Forest management and silvicultural systems	59
3.2.3. Forest functions and ecosystem services	62
3.2.4. Forest growth and harvest trends.....	63
3.3. Markets and trends of the wood construction chain.....	65
3.3.1. Forest-based industries and related sectors.....	65
3.3.2. Wood construction markets and products trade	68
3.4. Policies and support schemes.....	73
3.4.1. National policies, support programmes and strategic development roadmaps	75
3.4.2. Regional policies and programmes.....	78
3.5. Regional innovation ecosystem	80
3.5.1. Value chains and stakeholders.....	80
3.5.2. Competencies, capacities, key actors	82
3.6. Needs and starting points for transformation.....	87
3.6.1. SWOT analysis.....	87
3.6.2. Main conclusions for a regional roadmap.....	89
3.7. References France chapter	92
4. Regional profile Basque Country, Spain	93
4.1. Context.....	93
4.1.1. Geography, land use, demographics.....	93
4.1.2. Economic trends and competitiveness	98
4.1.3. Climate change impacts.....	100
4.2. Forest resources and management	102
4.2.1. Forest stock and ownership	102
4.2.2. Forest management and silvicultural systems	103
4.2.3. Forest functions and ecosystem services	107
4.2.4. Forest growth and harvest trends.....	109
4.2.5. Climate change and forest resilience.....	110
4.3. Markets and trends of the wood construction chain.....	111
4.3.1. Forest-based industries and related sectors.....	111

4.3.2.	Wood markets and products trade	113
4.3.3.	Future outlook and needs for transformation	113
4.4.	Policies and support schemes.....	114
4.4.1.	National policies and programmes	114
4.4.2.	Regional policies and programmes.....	115
4.5.	Regional innovation ecosystem	117
4.5.1.	Value chains and stakeholders.....	117
4.5.2.	Competencies, capacities, key actors	119
4.6.	Needs and starting points for transformation.....	121
4.6.1.	SWOT analysis.....	121
4.6.2.	Main conclusions for a regional roadmap.....	122
4.7.	References Spain chapter	124
5.	Regional profile West Pomerania, Poland	126
5.1.	Context.....	126
5.1.1.	Economic trends and competitiveness	128
5.1.2.	Leading sectors.....	130
5.1.3.	Climate change impacts.....	132
5.2.	Forest resources and management	135
5.2.1.	Forest stock and ownership	135
5.2.2.	Forest management and silvicultural systems	135
5.2.3.	Forest functions and ecosystem services	135
5.2.4.	Forest growth and harvest trends.....	137
5.2.5.	Forests in West Pomerania Region.....	138
5.2.6.	Wood raw material trade	138
5.2.7.	Climate change and forest resilience.....	139
5.3.	Markets and trends of the wood construction chain.....	139
5.3.1.	Forest-based industries and related sectors.....	139
5.3.2.	Wood markets and products trade	141
5.3.3.	Future outlook and needs for transformation	142
5.4.	Policies and support schemes.....	143
5.4.1.	Regional policies and programmes.....	145
5.4.2.	Smart specialisation.....	150
5.5.	Regional innovation ecosystem	152
5.5.1.	Value chain and stakeholders.....	155
5.5.2.	Competencies, capacities, key actors	157
5.6.	Needs and starting points for transformation.....	163